
ROTEIRIZAÇÃO - COMPARAÇÃO ENTRE SOFTWARES: GOOGLE MAPS E SIMPLIROUTE, NA OTIMIZAÇÃO DE ENTREGAS DE UMA TRANSPORTADORA

Ariel Crisna Pereira Santos, Fatec Zona Leste, ariel.crisna@hotmail.com

Camila Pereira de Moraes Faria, Fatec Zona Leste, camila.pmf93@gmail.com

Juliana Gonçalves de Souza Mattos, Fatec Zona Leste, juliana.mattos94@gmail.com

Professor Orientador: Uillicre Jaquison da Silva, Fatec Zona Leste, uillicre.silva@fatec.sp.gov.br

RESUMO. Levando em consideração o atual cenário do país que tem a matriz prioritariamente rodoviária, vê-se a necessidade de economizar, mas manter a eficiência do serviço prestado para as empresas terem ganhos competitivos, devido a isso, o planejamento logístico das organizações pode melhorar seu desempenho e reduzir custos significativamente. A metodologia utilizada foi o estudo de caso quantitativo probabilístico, realizado em uma transportadora de pequeno porte e também por uma pesquisa bibliográfica e documental para aprofundar os conceitos da revisão de literatura sobre logística e roteirização de veículos, o presente trabalho questiona se os roteirizadores computadorizados podem ajudar em ganhos de eficiência. Diante deste cenário o objetivo geral deste artigo foi comparar um software pago de roteirização e a ferramenta gratuita Google Maps e verificar qual apresentaria o melhor resultado de otimização e custo-benefício para realizar as entregas. Os dados foram coletados e verificado que as entregas eram feitas apenas por frete dedicado, em seguida, as informações foram processadas no *software* de roteirização SimpliRoute e depois no Google Maps. Após a comparação e análise dos dados foi constatado que não houve otimização expressiva pelo *software* pago do custo total, abrangendo o consumo de combustível, redução da distância, tempo estimado no trajeto e valor gasto.

Palavras-chave. *Roteirização de veículos. Software. Logística. Google Maps. SimpliRoute.*

ABSTRACT. Taking into account the current scenario of the country that has the primarily road matrix, there is the need to save, and still keep the efficiency of the service provided for companies to have competitive gains, due to this, the logisticplanning of organizations can improve their performance and reduce costs significantly. The methodology used was the probabilistic quantitative case study, carried out in a small carrier and also by a bibliographic and documentary research to deepen the concepts of the literature review on logistics and vehicle routing, the present work questions whether Vehicle routingby softwares can help in efficiency gains. Given this scenario the general objective of this article was to compare a paid routing software and the free Google Maps tool and verify which would present the best optimization and cost-benefit result to perform the deliveries. The data was collected and verified that deliveries were made only by dedicated shipping, then the information was processed in the SimpliRoute routing software and then on Google Maps. After the comparison and analysis of the data, it was found that there was no significant optimization by the software paid for the total cost, covering fuel consumption, reduction of distance, estimated time on the route and amount spent.

Keywords. *Vehicle Routing. Software, Logistics. Google Maps. SimpliRoute.*

1. INTRODUÇÃO

É fato que a globalização e o contexto competitivo atual do mercado cada vez mais dinâmico faz com que as empresas busquem ser mais competitivas economicamente e por conta disso precisem buscar constantemente alto grau de eficiência em todos os seus setores. Com isso, a logística desempenha um papel de suma importância para as organizações posto que objetiva a minimização de custos (PALHARES^a, PALHARES^b e ARAÚJO, 2019).

Além da redução de custos por meio do nível de serviço alto, aumentando a satisfação do cliente através de cumprimentos de prazo e entregas adequadas, também é necessário desenvolver operações enxutas, eliminando gargalos, retrabalhos e com margem de erros pequenas. Em relação apenas ao transporte logístico, os custos em cima do valor final dos produtos representam 16% segundo estudos (SILVA e MALTA, 2021).

Segundo Alvarenga (2020), para a ILOS - Especialistas em Logística e *Supply Chain*, o Brasil possui extenso território e dimensões continentais, entretanto a matriz logística brasileira não é muito bem distribuída, sendo dependente e majoritariamente rodoviária, com 61,1% de todas as cargas transportadas, representando mais da metade da base logística do país, comparando a matriz de transportes com outros países como Canadá, Estados Unidos, Japão, China, entre outros, percebe-se que a utilização diversificada do modais no país é bastante desequilibrada.

O transporte rodoviário, em especial, mostra diversos problemas complexos, mas com um plano de roteirização de veículos organizado para a otimização, a eficiência operacional deve ser melhorada consequentemente, planejando as rotas e levando em consideração a distribuição geográfica dos clientes, os produtos movimentados, o tempo curto para as entregas, o trânsito etc, além da redução da distância percorrida, os custos com combustível e manutenção dos veículos são reduzidos (PALHARES^a, PALHARES^b e ARAÚJO, 2019). Assim a roteirização de veículos consegue mostrar se a rota usada é a melhor em relação ao custo e eficiência, baseando-se em diversos algoritmos, dependendo de cada situação, para buscar soluções ótimas e auxiliar na tomada de decisão (ARARIPE; KLOECKNER, 2017).

Sabendo que a roteirização de veículos ajuda na otimização do custo logístico, para ampliar a efetividade desta ferramenta, foram criados *softwares* roteirizadores que empregam este método, levando em conta as restrições e condições para as situações que são ponderadas, cada software possui um *layout* e forma de atuar diferente, então cada empresa deve escolher o que melhor atende às suas necessidades (AZEVEDO, SILVA e SOUZA, 2020).

Considerando esse contexto, a problemática deste artigo se dá por meio da pergunta: por meio da roteirização via o *software*, entre Google Maps e SimpliRoute, qual promove mais ganhos para o fluxo de entregas em uma transportadora de pequeno porte? Desse modo, baseando-se em um estudo de caso quantitativo probabilístico, o objetivo geral do artigo é comparar e verificar modelos de roteirização pelo Google Maps e pelo software de roteirização SimpliRoute.

E como objetivos específicos pretende conceituar o que é a roteirização de veículos; coletar dados pertinentes e fazer uma análise comparativa entre os dados de entrega de uma transportadora pelo Google Maps e pelo *software* de roteirização SimpliRoute.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA.

2.1 LOGÍSTICA E CUSTO LOGÍSTICO

A palavra logística tem origem grega, “*logistikas*”, que consiste em ter noção de cálculo e raciocínio, no sentido matemático. Durante a guerra, alguns militares eram chamados de “*logistikos*” por serem responsáveis pelo planejamento, organização, estratégia e transporte dos insumos, munições e materiais, assim como sua armazenagem. Apenas após a 2ª Revolução Industrial e a 2ª Guerra Mundial, a logística foi reconhecida como uma ciência, com a gestão de recursos e métodos para otimizar os processos, deixando de ser uma simples atividade operacional para um papel de relevância estratégica.

Segundo o Conselho Internacional dos Profissionais de Logística e *Supply Chain* (CSCMP) e Ballou (2005, p.27) “Logística é o processo de planejamento, implantação e controle do fluxo eficiente e eficaz de mercadorias, serviços e das informações relativas desde o ponto de origem até o ponto de consumo com o propósito de atender às exigências dos clientes.”

Atualmente, o mercado está cada vez mais competitivo e dinâmico, e as empresas que mantêm uma boa gestão logística, ganham vantagens em atender com qualidade e agilidade seus clientes, além de preocupar-se em usar de forma racional os recursos para reduzir os custos vinculados ao transporte. Manter o equilíbrio entre a redução de custos e a qualidade do serviço prestado, satisfazendo as necessidades dos clientes é uma rotina que deve estar presente nas empresas.

Outra definição é que a logística em todo o tempo trata de levar mercadorias e serviços onde são essenciais e no momento esperado, por isso, é difícil supor qualquer atividade de manufatura, marketing e de comércio internacional sem ela. A logística tem como função gerir o preparo dos pedidos, estoques, transportes, armazenagem, manejo de materiais e embalagem, todos interligados por meio de uma rede de instalações. Assim, a logística tem como finalidade atender as necessidades operacionais de suprimento, manufatura e atendimento ao cliente na cadeia de suprimentos, sendo fundamental sincronizar com os clientes e fornecedores de matérias-primas para se tornar um processo integrado (BOWERSOX *et al.*, 2014).

A logística também contribui diretamente ao fator econômico, de acordo com Ballou (2005, p. 67) “A estratégia logística normalmente se desenvolve em torno de três objetivos principais: redução de custos, redução de capital e melhoria dos serviços. Dependendo do tipo do problema abordado, as estratégias podem variar entre prazos longos e curtos. O planejamento normalmente gira em torno de quatro áreas fundamentais: serviços ao cliente, localização, estoques e transporte.”

O transporte é uma área fundamental de decisões no mix logístico. Excetuando os produtos adquiridos, o transporte é, dentre as atividades logísticas, a que absorve a maior porcentagem dos custos. Embora as decisões sobre transportes se manifestem automaticamente em uma variedade de formatos, as principais são a seleção do modal, a roteirização dos embarques, a programação dos veículos e a consolidação dos fretes (BALLOU, 2005, p. 187).

Com os constantes aumentos de combustíveis e tributos, além dos gastos com estoque, armazenagem, matéria-prima e embalagem, é de suma importância ponderar por melhores trajetos durante o transporte visando a redução dos custos e da manutenção dos veículos, com a utilização de uma roteirização eficiente.

2.2 LOGÍSTICA DE TRANSPORTE

A locomoção e distribuição dos produtos entre as regiões é feita através do transporte, isso o torna de extrema importância para a logística e conseqüentemente também para o desenvolvimento econômico social do país. A melhoria e eficiência no transporte diminui o custo logístico para as empresas, resultando em um custo total reduzido no produto final, aumentando assim o poder de compra do consumidor. Além dos benefícios do comércio interno, a boa gestão do transporte logístico traz resultados para comércio exterior, já que altos custos no transporte e fretes mitigam a competitividade do país (GOULART e CAMPOS, 2018).

O transporte é fundamental para o fornecimento de recursos produtivos para as empresas, sendo super relevante para a cadeia e suprimentos. O melhoramento da eficiência no transporte possibilita menor tempo de deslocamento dos produtos, menor custo e aprimoramento na prestação de serviços dos clientes (GOMES *et al.*, 2019).

Ainda segundo Gomes (2019), sabendo que a maior parte da matriz logística do Brasil é por meio do modal rodoviário e que as organizações precisam se adiantar quanto às tendências de mercado para atender com rapidez os clientes faz se necessário o uso da pesquisa operacional, em especial a roteirização de veículos e o emprego e utilização de ferramentas computacionais para otimizar os processos de distribuição.

2.3 ROTEIRIZAÇÃO

A roteirização ajuda no planejamento das entregas de forma mais eficiente, através da tecnologia de *softwares* é possível traçar rotas e itinerários de forma eficaz, assertiva que por consequência diminui os custos da empresa, melhora no tempo de entrega e facilita o centro de operações logísticas da organização.

Segundo BALLOU (2006), encontrar a melhor rota de veículos para minimizar o tempo e a distância ao longo de diversas entregas auxilia a reduzir os custos de transporte e melhorar o atendimento ao cliente.

Já de acordo com Bodin *et al* (1983), a roteirização é antes de tudo uma questão de ordem geográfica com a finalidade de encurtar distâncias no caminho. Contudo, na realidade, o problema não se limita somente a isso, posto que existem impasses em relação ao tempo, que devem ser consideradas, como em relação a uma jornada de trabalho com horário fixo, por exemplo.

Através da roteirização é possível aperfeiçoar os veículos, planejar as rotas de entregas e vendas, aumentar a eficiência operacional, reduzir o índice de devolução, dispersão de quilometragem, consumo de combustível, gastos com manutenção e pneus, e melhorar a qualidade das informações gerenciais, assim, reduzindo os custos logísticos e melhorando o nível de serviço prestado aos clientes internos e externos. (MATOS *et al.*, 2013, p. 2)

2.3 PROBLEMA DE ROTEIRIZAÇÃO DE VEÍCULOS

Apesar de ter muitos benefícios a roteirização pode ter alguns problemas para definir os roteiros dos veículos.

Existe o problema de encontrar uma rota ao longo de uma rede em que o ponto de origem seja diferente do ponto de destino. Há um problema similar sempre que se apresentam múltiplos pontos de origem e de destino. Mais complexo ainda é o problema de fazer itinerários quando os pontos de origem e destino são o mesmo. (Ballou, 2006, p.191).

O problema do Caixeiro Viajante (*Traveling Salesman Problem – TSP*) é um dos mais estudados e utilizados para otimizar problemas de roteirização, apesar de simples, ele é bem objetivo, já que consiste em buscar e escolher as rotas de menor custo, partindo de um ponto de origem e passando pelos demais pontos (clientes) uma única vez e retornando para o mesmo local de que saiu originalmente (JACUBAVICIUS, 2018; SPANCERSKI *et al*, 2017).

2.4 TIPOS DE ALGORÍMOS

O termo algoritmo vem do nome do matemático iraniano Abu Abdullah Mohammad Ibn Musa al-Khawarizmi, que viveu no século XVIII, e foi influente no campo da ciência, em específico, matemática, astronomia e geografia, além de ser considerado o fundador da álgebra. Mas este termo é utilizado em áreas como a engenharia e administração também. Ele é aplicado para definir um conjunto de processos passo a passo para resolver um problema, uma sucessão detalhada de ações para executar uma tarefa (MEDINA, 2006).

Segundo Cormen (2014), algoritmos são conjuntos de etapas para efetuar uma tarefa, nós seres humanos, executamos diariamente diversos algoritmos durante o dia, entretanto, podemos suportar algoritmos descritos sem exatidão, mas um computador não pode. Assim, um algoritmo

computadorizado deve ser descrito como um conjunto de etapas com profunda exatidão para executar tarefas específicas por meio de uma linguagem de programação, dado um problema o algoritmo deve gerar uma solução correta de forma rápida de acordo com os padrões estabelecidos, utilizando-se de recursos computacionais. Um exemplo disto é a utilização de um GPS para determinar a rota com menor tempo, ou menor distância, dentre todas as rotas possíveis.

Os sistemas de roteirização de veículos, realizam por meio da computação e automação tarefas que seriam inviáveis humanamente, conseguem avaliar diversas variáveis ao mesmo tempo como distância, volume de carga, *lead time*, prazos, disponibilidade de veículos, entre outros. Eles são desenvolvidos através de algoritmos de otimização com cálculos matemáticos e heurísticas (OLIVEIRA, 2009).

Os algoritmos oferecem as informações necessárias para poder resolver os problemas de roteirização de veículos, conjuntamente com a programação de rotas, eles fornecem o modelo matemático para a otimização da roteirização (BODIN et al, 1983).

Dentre os tipos de algoritmos, existem os métodos heurísticos, que são muito encontrados em *softwares*, esse método não garante a solução ótima, mas alcança resoluções viáveis boas (BOTELHO, 2017).

De acordo com Araújo (2010), a heurística clássica de Clarke e Wright são heurísticas que combinam uma ou mais rotas com o intuito de economizar o custo, comparando duas estruturas, sendo a segunda alternativa, englobando o custo menor em algum critério.

E as meta-heurísticas, que estão associadas aos métodos aproximados, buscam aprimorar as heurísticas, já que combinam as heurísticas simples em um algoritmo mais robusto para resolver problemas mais complexos e encontrar resultados mais eficazes.

Conforme Botelho (2017), o método de busca de tabu usa a memorização de curto e longo prazo para não se percorrerem os mesmos caminhos já feitos, buscando um resultado superior, posto que evita os caminhos usados há pouco tempo que dificultaram alguma movimentação.

2.5 SIMPLIRoute

O SimpliRoute foi criado em 2014 e possui origem chilena, inicialmente foi produzido na Universidade do Chile como um projeto de pesquisa para melhorar a rota de bombeiros quando haviam incêndios, cresceram rapidamente por meio do Geração 12 do Startup Chile e foram convidados para participarem do portfólio de Startups do Vale do Silício. Em 2017 iniciou as atividades em outros países e hoje está presente em 26 países.

É importante destacar que o SimpliRoute é um roteirizador totalmente online, facilitando a integração com outros sistemas dentro de uma empresa, possui planos fixos para empresas de um até cem veículos e pode ser consultado também para empresas que desejam ter mais de cem veículos em sua frota em planos personalizados.

O *software* compreende além do roteirizador de veículos; módulo de gestão da operação, onde é possível mandar a rota para os celulares dos motoristas e fazer alterações em tempo real; visibilidade para o cliente, assim o consumidor pode visualizar a estimativa de tempo para a entrega e a parte de indicadores de desempenho, que mostra o histórico das rotas, a satisfação do consumidor e a operação atual, podendo ser adaptado de acordo com a necessidade da empresa (SIMPLIRoute, 2022).

4. MATERIAIS E MÉTODOS

Primeiramente o artigo se baseou em uma pesquisa bibliográfica e documental, buscando fontes em dissertações de mestrado e artigos científicos publicados em revistas e congressos a respeito dos temas de logística, roteirização, algoritmos e problemas de roteirização de veículos, além de recorrer ao site do SimpliRoute para melhor descrevê-lo.

Conforme Marconi e Lakatos (2012), a pesquisa documental é respaldada em documentos impressos ou eletrônicos como arquivos particulares, arquivos públicos, escritos oficiais e/ou jurídicos, fontes estatísticas etc. Já a pesquisa bibliográfica se baseia em bibliografias impressas ou em meio eletrônico como livros, monografias, dissertações, teses, periódicos de jornais e revistas, publicações avulsas, fontes de comunicação oral etc, com o intuito do pesquisador ter acesso ao conteúdo já publicado acerca de um assunto para dar apoio às suas análises e conclusões, além do mais ela é considerada o primeiro passo para produções científicas.

Após, através de um diálogo com a empresa em questão, foram recolhidos dados sobre como era feita a roteirização das entregas da transportadora, como o endereço das entregas, a distância percorrida, o tempo levado e o combustível gasto, do período de 17 a 21 de outubro, para a elaboração de um estudo de caso com enfoque quantitativo de amostragem probabilística, além de informações como o tipo de veículo utilizado para as entregas.

Segundo Gil (2008), o estudo de caso é um estudo intenso de uma ou algumas empresas possibilitando o entendimento particular e minucioso da situação delas dentro do contexto atual, visto que outros tipos de pesquisa não poderiam alcançar.

Para Marconi e Lakatos (2012), a classificação de dados quantitativos são baseados em números dentro de um cenário, eles podem ser expressos como peso, tamanho, despesa etc. E a amostragem probabilística sistemática se refere de forma estatística onde os elementos são dispostos de modo sequencial, apresentados pelo seu posicionamento.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA

Para a realização do nosso estudo, foram obtidos os dados de rotas que uma transportadora de pequeno porte, cujo nome não será divulgado por não ter autorização da empresa, esta será referida como ABC Transportes.

Sua matriz está localizada em Fortaleza - CE, a empresa ABC Transportes foi fundada em 1993 visando implementar estratégias capazes de driblar as dificuldades impostas pelo cenário brasileiro, buscando por resoluções rápidas e eficientes a um custo ajustado, soluções de distribuição, armazenagem e entrega.

A empresa tem como missão transportar mercadorias de seus contratantes para a região do Nordeste do Brasil, por meio de suas filiais em cada estado, visando agilidade e qualidade no transporte e garantir um bom prazo de entrega, garantindo a satisfação dos clientes.

Por ser uma transportadora, sua demanda aumenta de acordo com a época do ano, como por exemplo dia das mães, dia dos pais, *Black Friday* e natal. A maioria de seus clientes representam grandes varejistas do país.

4.2 ANÁLISE DOS DADOS

Foram coletados dados referentes às entregas da empresa no período de uma semana comercial, cinco dias sequencialmente, do dia 17 de outubro de 2022, segunda-feira, ao dia 21 de outubro de 2022, sexta-feira.

Sobre as informações do veículo utilizado, apenas um caminhão truck com capacidade para até 14 toneladas, entretanto não foi informado a cubagem ou peso da mercadoria por entrega, apenas as rotas do ponto de partida para o ponto de destino. A empresa informou que o método que eles utilizavam para a roteirização era o Google Maps mesclado com o conhecimento do próprio motorista para definir as rotas, além de que não era feita mais de uma entrega no mesmo cliente durante a semana, pois os clientes da transportadora compravam a mercadoria em grande escala para realizar apenas 2 pedidos por mês, trabalhando assim apenas com frete dedicado.

Também foi feito o levantamento da quantidade máxima de litros para o tanque do caminhão que correspondia a 350 litros e que era consumido em média 1 litro de combustível a cada 5 quilômetros percorridos; o valor do combustível usado não foi informado e por se tratar de uma transportadora que faz entregas em diferentes estados do nordeste, adotamos para este estudo, o valor médio de R\$ 7,12 do diesel S-10, que é o mais consumido no país, segundo dados do IPLT (índice de preços de combustível) da Ticket Log para o mês de outubro em 2022.

Para este trabalho, foram disponibilizadas pela empresa, durante a semana do dia 17 a 21 de outubro de 2022, o total de 9 rotas de entrega, todas realizadas em trechos rodoviários, visto que seus clientes são grandes varejistas e a quilometragem trilhada pelo caminhão, enfatizando que a empresa não informou em quais dias da semana foram feitas ou horários de partida de cada rota, bem como não informou exatamente todas as rotas realizadas pela mesma, nos fornecendo um curto horizonte para o estudo.

Junto com cada rota foi indicado o tempo médio do percurso, baseado nos dados do Google Maps, isso se deve ao fato de não monitorarem exatamente o tempo gasto no trajeto de cada rota e não manterem um controle rígido sobre este indicador.

Para a aplicação dos dados no *software* Google Maps, as rotas foram colocadas com ponto de partida e destino para a opção carro e então gerada a rota, foi escolhido o caminho mais rápido para as análises em comparação com o *software* SimpliRoute. Após a escolha da rota mais rápida o Google Maps forneceu os dados de quilometragem da rota, mas não atribuiu valor nenhum de qualquer combustível ou pedágios. Para a comparação, foi feito o cálculo do valor do combustível médio, citado anteriormente, com a quilometragem rodada e o consumo de litros utilizados pelo caminhão para cada rota.

Já para a aplicação dos dados fornecidos no *software* SimpliRoute, foi adicionado o veículo utilizado de acordo com as descrições da transportadora, um caminhão truck com capacidade para até 14 toneladas, o horário de expediente que poderiam ser feitas as entregas e depois, para a inclusão das rotas, foi usado o *template* em formato excel disponibilizado pelo próprio *software* para inclusão automática e mais rápida das informações, entretanto também havia a opção da inclusão dos dados manualmente. Foram selecionadas opções de configurações direcionando o algoritmo do *software* escolher a rota mais curta e mais rápida de acordo com o tipo de veículo e as opções de rotas possíveis. E por fim, geradas as rotas otimizadas pelo SimpliRoute. É importante ressaltar que o *software* SimpliRoute não calculou o valor do combustível que se seria utilizado, ou qualquer custo com pedágios, havia apenas um campo para colocar o valor médio gasto por rota ou por veículo com informações prévias do próprio usuário do *software*. Por isso o cálculo também foi feito com o valor do combustível médio para cada rota levando em consideração o consumo por litros de combustível e quilometragem rodada. Em contrapartida, o SimpliRoute gerou relatórios que poderiam ser exportados em diversos formatos como pdf, excel, bloco de notas, entre outros. Também era possível fazer a inserção do tempo de serviço, mas esta opção não foi selecionada devido à falta de informações sobre este ponto por parte da empresa.

As tabelas abaixo mostram os dados comparativos entre Google Maps e SimpliRoute:

Tabela 1 – Rotas Roteirizadas pelo Google Maps

ROTAS	DISTÂNCIA (km)	TEMPO (Horas)	CONSUMO (litros)	L/KM	CUSTO COMBUSTÍVEL (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
ROTA 1	34,7	0,68	6,94	5	R\$ 7,12	R\$ 49,41
ROTA 2	18,1	0,26	3,62	5	R\$ 7,12	R\$ 25,77
ROTA 3	13,3	0,18	2,66	5	R\$ 7,12	R\$ 18,94
ROTA 4	99,3	1,21	19,86	5	R\$ 7,12	R\$ 141,40
ROTA 5	88,8	1,08	17,76	5	R\$ 7,12	R\$ 126,45
ROTA 6	97,2	1,31	19,44	5	R\$ 7,12	R\$ 138,41
ROTA 7	68,7	0,86	13,74	5	R\$ 7,12	R\$ 97,83
ROTA 8	100	1,37	20	5	R\$ 7,12	R\$ 142,40
ROTA 9	18,4	0,38	3,68	5	R\$ 7,12	R\$ 26,20
TOTAL	538,41	7,33	107,7	5	R\$ 7,12	R\$ 766,81

Fonte: Autoras (2022)

Tabela 2 – Rotas Roteirizadas pelo SimpliRoute

ROTAS	DISTÂNCIA (km)	TEMPO (Horas)	CONSUMO (litros)	L/KM	CUSTO COMBUSTÍVEL (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
ROTA 1	34,90	0,95	6,98	5	R\$ 7,12	R\$ 49,68
ROTA 2	21,70	0,78	4,34	5	R\$ 7,12	R\$ 30,90
ROTA 3	17,60	0,73	3,52	5	R\$ 7,12	R\$ 25,06
ROTA 4	99,50	1,75	19,90	5	R\$ 7,12	R\$ 141,69
ROTA 5	87,80	1,6	17,56	5	R\$ 7,12	R\$ 125,03
ROTA 6	95	1,7	19	5	R\$ 7,12	R\$ 135,28
ROTA 7	81,40	1,48	16,28	5	R\$ 7,12	R\$ 115,91
ROTA 8	89,70	1,63	17,94	5	R\$ 7,12	R\$ 127,73
ROTA 9	16,60	0,73	3,32	5	R\$ 7,12	R\$ 23,64
TOTAL	544,20	11,35	108,84	5	R\$ 7,12	R\$ 774,92

Fonte: Autoras (2022)

Como é possível ver, os dados obtidos nas tabelas 1 e 2 foram compilados. Cada rota foi numerada de 1 a 9, seguindo o mesmo padrão de endereços de acordo com a partida e destino para ambas as roteirizações, a primeira pelo Google Maps e a segunda pelo SimpliRoute.

Cada *software* resultou em quilometragens diferentes para cada rota, por consequência, o tempo, o consumo de combustível e o custo total também variaram em cada uma. Após o resultado da quilometragem e tempo de viagem estimado, foi feito o cálculo para definir o consumo de combustível, já que a cada cinco quilômetros rodados era consumido um litro de diesel pelo

caminhão. E por fim, com a quantidade estimada de combustível gasto em cada caminho, utilizamos o valor médio do diesel para estabelecer o custo total em reais.

É importante salientar que o roteirizador SimpliRoute levou em conta o veículo utilizado e o peso deste para a escolha das rotas, um caminhão truck, enquanto o Google Maps não tem a opção de caminhão, considerando um carro de passeio automaticamente, isto afeta a escolha das rotas e o tempo estimado de viagem, uma vez que um carro de passeio é mais leve e consegue andar mais rápido que um caminhão carregado.

Cada rota foi feita a partir de frete dedicado, conforme a empresa informou, ou seja, não foram feitas roteirizações de múltiplas entregas ou cargas fracionadas, pois o caminhão preenchia todo o espaço para a carga e entregava a mercadoria diretamente para um único cliente.

Comparando as tabelas 1 e 2 é possível notar que as rotas de menor quilometragem sempre tiveram melhor desempenho no Google Maps, ao passo que as rotas de maior quilometragem tiveram uma performance melhor no roteirizador SimpliRoute, mas na análise e comparação dos dados em geral, contrapondo os resultados do Google Maps e SimpliRoute, o *software* SimpliRoute obteve resultados inferiores em todos os itens estudados, quilometragem, tempo, consumo de combustível e valor total.

No gráfico abaixo é possível identificar melhor a comparação dos resultados:

Fonte: Autoras (2022)

Conforme o gráfico 1 é possível ver que em relação ao resultado final das 9 rotas, a soma de todas elas em cada ponto estudado, o Google Maps se saiu melhor em eficiência e leva vantagem sobre todos os pontos.

A diferença entre um *software* e outro é pouca, cerca de apenas 5,79 quilômetros, 4,02 horas, 1,14 litros de combustível e apenas R\$ 08,11. A diferença é inexpressiva se comparado com fatores em que o Google Maps não leva em consideração, o veículo, peso e rotas mais adequadas ao veículo escolhido, em contrapartida o software SimpliRoute tem um custo mensal de R\$ 148,00 para roteirização de somente um veículo e o usuário tem que aprender a usar o *software* que não é tão intuitivo quanto o Google Maps, além de não considerar na formulação das rotas o custo financeiro ou variáveis como pedágios, condições dos trechos a serem percorridos, condições do trânsito etc. Seguindo esta premissa, não foi constatado que para uma transportadora de pequeno porte, que faz em sua maioria fretes dedicados, o roteirizador SimpliRoute traga mais ganhos competitivos.

5. CONCLUSÃO

O artigo buscou situar que melhorar os processos que envolvem as entregas de uma empresa é de suma importância para reduzir custos a fim de ganhar competitividade no mercado e realizar todo o planejamento logístico é essencial para organizações bem-sucedidas. A roteirização de veículos vem para integrar e ajudar a aprimorar esse planejamento, propondo as melhores rotas de acordo com os parâmetros estabelecidos para a otimização, mesmo em empresas de pequeno porte. Durante a revisão de literatura deste estudo foi possível entender que a roteirização de veículos tem como principal intuito diminuir as distâncias das rotas para obter ganhos financeiros, diminuindo o custo e o tempo, obedecendo às restrições impostas, aumentando o nível de serviço da empresa. Também foram identificados alguns dos problemas de roteirização e os algoritmos mais comuns para resolvê-los, normalmente utilizados em *softwares*, como as heurísticas que promovem rotas viáveis boas, as meta-heurísticas que unem duas ou mais heurísticas simples para proporcionar soluções ainda melhores e o método busca de tabu que utiliza a memória de problemas enfrentados para propor rotas mais adequadas ao caminho.

Através da roteirização feita por meio do Google Maps e SimpliRoute (*software* para roteirização pago) em uma transportadora de pequeno porte que realiza entregas dedicadas aos seus clientes, chegou-se à conclusão de que ela não obteria ganhos financeiros com um *software* pago, nas condições atuais de entregas feita pela empresa, visto que em comparação com o Google Maps as rotas não tiveram variações expressivas nos tópicos estudados e mesmo que o SimpliRoute possa melhor administrar as rotas para um caminhão, a competitividade financeira não suporta o investimento já que ele apenas organiza de forma simplória as rotas sem ganho de produtividade efetivamente. O software SimpliRoute, neste estudo de caso, não melhorou substancialmente o ganho financeiro da empresa, devendo ser mais rentável para empresas maiores, com mais veículos e que façam entregas fracionadas.

Assim, os objetivos propostos foram cumpridos ampliando a discussão à cerca do tema e abrindo novas problemáticas para hipóteses futuras.

E como limitações do trabalho, é importante dizer que o horizonte estudado foi curto, posto que o objetivo era aplicar o conceito de um algoritmo computadorizado na prática, o que foi atingido, porém faltaram dados para uma comparação completa no roteirizador SimpliRoute.

Em pesquisas futuras, para alcançar resultados mais precisos, seria interessante analisar meses e ainda outras empresas de portes variados para comparar os ganhos ou perdas entre elas.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos aos familiares e amigos por terem nos confortado e ouvido durante a execução deste artigo, à Fatec Zona Leste e professores pelo apoio e aos meus gatos que me fizeram companhia e me esquentaram nos dias frios em que escrevi este trabalho.

REFERÊNCIAS

ALVARENGA, Henrique. **Matriz de transportes do Brasil à espera dos investimentos**. [S. l.]: ILOS Especialista em Logística e Supply Chain, 21 ago. 2020. Em Insights. Disponível em: <https://www.ilos.com.br/web/matriz-de-transportes-do-brasil-a-espera-dos-investimentos/>. Acesso em: 20 out. 2022.

ARARIPE, Rainer Braga; KLOECKNER, Natália Varela da Rocha. O Problema do Caixeiro Viajante (PCV) aplicado a otimização de roteiros de veículos de transporte rodoviário de uma distribuidora de óleo lubrificante a granel em Fortaleza e região metropolitana. **Revista de Engenharia da Uni7**. Fortaleza, v. 1, n. 1, p.137-185, 2017. jun/dez. Disponível em: <file:///C:/Users/Jesus/Downloads/526-Texto do artigo-1301-1-10-20171215.pdf>. Acesso em: 20 out. 2022.

ARAÚJO, Rafael Roco de. **Uma abordagem de resolução para os problemas de roteirização e carregamento de veículos**. 2010. 173 f. Tese (Doutorado) - Escola de Engenharia, Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2010. Disponível em: <<https://lume.ufrgs.br/handle/10183/25871>>. Acesso em: 17 set. 2022.

AZEVÊDO, Luciana Araujo; SILVA, Daiana Rosa Mota; SOUZA, Isaque Gonçalves. Análise comparativa de distâncias percorridas na entrega de mercadorias da rede de farmácias drogasil em Goiânia. **Brazilian Journal of Development**, Curitiba, v. 6, ed. 7, p. 44794-44805, 9 jul. 2020. Disponível em: <<https://brazilianjournals.com/ojs/index.php/BRJD/article/view/12902/10838>>. Acesso em: 20 out. 2022.

BALLOU, Ronald H. **Gerenciamento da cadeia de suprimentos/logística empresarial**. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2006.

BODIN, Lawrence, *et al.* Routing and scheduling of vehicles and crews: The state of the art. **Computers & Operations Research**, New York, US v. 10, n. 2, p. 63–211, 1983. Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0305054883900308>>. Acesso em: 17 set. 2022.

BOTELHO, Luiz Henrique et al. Uma Análise da Roteirização de Veículos em uma Empresa da Cadeia Produtiva do Aço. In: Encontro Internacional de Gestão, Desenvolvimento e Inovação, 1., 12-14 set. 2017. **Anais Eletrônicos**. Naviraí. p. 21. Disponível em: <270224911.pdf (core.ac.uk)>. Acesso em: 16 set. 2022.

CORMEN, Thomas H. **Desmistificando Algoritmos**. 1. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014. Disponível em: <https://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=GGLcAwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT2&dq=o+que+s%C3%A3o+algoritmos&ots=9sXxBozhiK&sig=ry5Ay0GWaEEh9ZYWdKa5vniDp3A&redir_esc=y#v=onepage&q=o%20que%20s%C3%A3o%20algoritmos&f=false>. Acesso em: 15 out. 2022

GIL, Antonio Carlos. **Métodos e Técnicas de pesquisa Social**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

BOWERSOX, D. J.; CLOSS, D. J.; COOPER, M. B.; BOWERSOX, J. P. **Gestão logística da cadeia de suprimentos**. 4. ed. Porto Alegre: AMGH, 2014.

GOMES, Jaísa Aparecida Costa, *et al.* Aplicação de ferramenta computacional na otimização e mitigação de custos na roteirização da logística de transporte de cargas. **Brazilian Journal of Development**, Curitiba, v. 5, ed. 7, p. 7703-7716, jul. 2019. Disponível em: <<https://brazilianjournals.com/ojs/index.php/BRJD/article/view/2120/2136>>. Acesso em: 12 set. 2022.

GOULART, Versi Douglas Garcia; CAMPOS, Alexandre. **Logística de transporte: gestão estratégica no transporte de cargas**. São Paulo: Érika, 2018. 168 p. Disponível em: <<https://books.google.com.br/books?id=6rdiDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=pt-BR#v=onepage&q&f=false>> Acesso em: 17 set. 2022.

IPLT. [S. l.]: **Ticket Log**, 28 out. 2022. Disponível em: <<https://www.ticketlog.com.br/iptl/>>. Acesso em: 28 out. 2022.

JACUBAVICIUS, Celso. **Classificação dos problemas de roteirização de veículos**. São Paulo, 2018. 40 slides, color.

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. **Técnicas de Pesquisa: Planejamento e execução de pesquisas, amostragens e técnicas de pesquisa, elaboração, análise e interpretação de dados**. São Paulo: Atlas, 2012.

MATOS, *et al.* O papel da roteirização na redução de custos logísticos e melhoria do nível de serviço em uma empresa do segmento alimentício no Ceará. XX Congresso Brasileiro de Custos – Uberlândia, MG, Brasil, 18 a 20 de novembro de 2013.

MEDINA, Marco. **Algoritmos e programação: teoria e prática**. 1. ed. São Paulo: Novatec Editora, 2006. Acesso em: <https://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=wSKcVefj7XwC&oi=fnd&pg=PA2&dq=o+que+s%C3%A3o+algoritmos&ots=QkY4BZ3QOZ&sig=JtVHFj3tvNrSW2X6doiY6GZR04&redir_esc=y#v=onepage&q=o%20que%20s%C3%A3o%20algoritmo&f=false>. Acesso em: 15 out. 2022.

OLIVEIRA, Rodrigo César. **Utilização de algoritmos genéticos híbrido e Web 2.0 no desenvolvimento de sistemas de roteirização de veículos**. 2009. 75 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Uberlândia, Programa em Pós-Graduação em Engenharia Elétrica., Uberlândia, 2009. Disponível em: <<https://repositorio.ufu.br/bitstream/123456789/14407/1/Rodrigo.pdf>>. Acesso em: 16 out. 2022.

PALHARES, Rafael de Azevedo; PALHARES, Rodolfo de Azevedo; ARAÚJO, Maria Creuza Borges de. Roteirização de Veículos: Aplicação do Problema do Caixeiro Viajante em uma Distribuidora de Laticínios. **SOBRAPO Pesquisa Operacional para o Desenvolvimento**. [S. l.]. Vol. 11, n. 2, p. 105-126, 2019. Disponível em: <<https://podesenvolvimento.org.br/podesenvolvimento/article/view/583/420>>. Acesso em: 20 out. 2022.

SILVA, Rodrigo Lima; MALTA, Regiane de Fatima Bigaran. Roteirização: Software Roteseq para Otimização da Logística de Transportes. In: EnGeTec Encontro de Gestão e Tecnologia. 4., 24-25 nov. 2021. São Paulo. **Anais**. 17 p. Disponível em: <https://www.fateczl.edu.br/engetec/engetec_2021/4_EnGeTec_paper_52.pdf>. Acesso em: 20 out. 2022.

SIMPLIROUTE. **SimpliRoute – Empresa – Nós**. Disponível em: <<https://simpliroute.com/sobre-nos>>. Acesso em: 23 set. 2022.

SPANCERSKI, Jandrei Sartori. *et al.* Aplicação do Problema do Caixeiro Viajante para solução de um problema logístico de roteirização. In: Congresso Brasileiro de Engenharia de Produção, 7., 06-08 dez. 2017.

Ponta Grossa. **Anais**. 09 p. Disponível em: <file:///C:/Users/Jesus/Downloads/01506743700.pdf>. Acesso em: 22 set. 2022.